

ANDIJON VILOYATIDA MAVJUD TURISTIK KURORT ZONALARINI TAHLIL QILISH HAMDA TURISTLARNI JALB ETISH USULLARI

¹Nurmatova Inobatxon Avazbek qizi, ²Abdumannobov Abdulboriy Abdumajid o'g'li, ³Ibroximova Madina Maxmudjon qizi

¹Stajor o'qituvchi, AQXAI, ²Talaba, AQXAI, ³Talaba, AQXAI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048747>

Annotatsiya. Andijon viloyatidagi kurort turizmini aniqlab, mavjud imkoniyatlarni tahlil qilish hamda xalqaro talablarga javob beradigan hududlarni yaratish xalqimizning salomatligi va mamlakatimizning iqtisodiyoti uchun juda muhim. Bizning asosiy maqsadimiz viloyatimizda kurort hududlarni yaratish hamda yaratilgan hududlarni turistlarni jalb qila oladigan darajada shart sharoitlarni yuqori darajalarga ko'tarishdan iborat.

Kalitso'zlar: Kurort, Tuzluqmozor, Parafin, Fitoterapiya, sayyoh, marshrut,

Абстракт. Очень важно для здоровья нашего народа и экономики нашей страны определить санаторно-курортный туризм в Андижанской области, проанализировать имеющиеся возможности и создать территории, соответствующие международным требованиям. Наша главная цель – создание курортных зон в нашем регионе и доведение условий создаваемых территорий до такого высокого уровня, чтобы они могли привлекать туристов.

Ключевые слова: Спа, Тузлукмозор, Парафин, Фитотерапия, туристический, маршрут,

Abstract. It is very important for the health of our people and the economy of our country to identify spa tourism in Andijan region, analyze the available opportunities and create areas that meet international requirements. Our main goal is to create resort areas in our region and raise the conditions of the created areas to such a high level that they can attract tourists.

Key words: Spa, Tuzluqmozor, Paraffin, Phytotherapy, tourist, route

KIRISH.

Kurort, — odam organizmiga foydali va yoqimli ta'sir etadigan tabiiy shifobaxsh vositalarga ega va shu vositalarni davolash-profilaktika maqsadida qo'llash uchun zarur shart-sharoitlar bo'lgan joy. Bunday joylarga davolanish maqsadida sanatoriyalar tashkil etiladi. Kurortda davolanish faqat tabiiy davo vositalaridan foydalanish emas, balki organizmning himoya kuchlarini, shuningdek, uning noqulay ob-havo omillariga chidamini oshirishga qaratilgan zarur profilatik chora-tadbirlarni ham o'z ichiga oladi. Zaruriyatga qarab fizioterapevtik muolajalar, shifobaxsh mashg'ulotlar, parhez taomlar, dori-darmonlar, turli giyohlardan tayyorlangan sharbatlar ishlatiladi.

“Fargona vodiysi- Oрта Osiyo durdonasi” deb berilgan ta'rif Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarining betakror tabiati, tabiiy yodgorliklari, rekreatsiya resurslarining o'ziga xosligi bilan mamlakatimizning boshqa hududlaridan ajralib turadi. Baliqchi tumanining Sheralichek mahallasidagi “Tuzluqmozor” dagi Ikkita buloq odam tanasidagi yaralarni davolashdagi o'ta foydaliligi bilan mashhur, suvining tarkibida oltingugurt moddasining borligi uning shifobahshlik xususiyatini yanada oshiradi. Sharqiy buloq ayollar va qizlar vanna qilishi uchun, g'arbda esa erkaklar vannasi uchun mo'ljallangan. Buloqlar dala o'rtasida joylashganiga qaramay, mahalliy hokimiyat bu yerga keluvchilar uchun barcha shart-sharoitlarni yaratgan.

Buloqbooshi tumanining ham tabiati go'zal vabetakror. Tumanning janubidan oqib o'tuvchi Janubiy Farg'ona kanali yuqoridagi mikroiklimni mo'tadillashtirib, havoning mayin bo'lishiga ta'sir etadi. Bu yerdagi shifobaxsh, zilol buloqlar mahalliy aholining hamda tashqaridan keluvchilarni madaniy dam olib, salomatligini tiklashga imkon beradi.

Jalaquduq tumani Andijonsoy bo'yida neft qudug'i atrofidan chiqadigan harorati 40°C ga teng mineral suv mavjud bo'lib, tayanch bo'g'imlarni va teri kasalliklarini davolashda ahamiyatlidir. Undan aholi keng foydalanadi

Xonobod – viloyatning go'zal tabiatli, musaffo havoli, ekoturizm uchun qulay hududi. Bu yerda Siz hordiq chiqarish bilan birga betakror tabiat manzaralaridan zavq olasiz. Xonaobod kurort zonasida sihatgoh barpo etilgan bo'lib, bu yerda mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish uchun barcha qulayliklar mavjud. Keng va yorug' xonalar eng so'nggi zamonaviy tibbiyot uskunalari bilan ta'minlangan.

“Xonobod sihatgohi”da Siz vodiyning eng malakali shifokorlari nazorati ostida bo'lasiz. Shu bilan birga, jahon standartlariga muvofiq fizioterapiya xonalarida kerakli davolanish muolajalarini olasiz. Sihatgohda quyidagi xizmat turlari taqdim etiladi:

- Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya – bu maxsus jismoniy mashqlarni qo'llash asosida davolash, profilaktika va tibbiy reabilitatsiya usullari to'plami.

- Suzish havzasi alohida sog'lomlashtirish-sport xizmatlarini taklif etish va ommaviy sport tadbirlarini o'tkazish uchun barcha shart sharoitlarga ega. Suzish bir olam ijobiy kayfiyat bag'ishlash bilan birga mushaklarni mustahkamlaydi, immunitetni oshiradi.

- Fizioterapiya muolajalari – tibbiyotning eng qadimgi davolash va profilaktika yo'nalishlaridan biri. Fizioterapiya og'riqni kamaytirish, shish va yallig'lanishni bartaraf etish uchun mo'ljallangan samarali davolash usuli hisoblanadi.

- Davolovchi vannalar – suvli fizioterapevtik muolaja. Bunda suvning har xil turlaridan foydalaniladi. Chuchuk va mineral suvlar ishlatiladi.

- Sharko dushi – qon aylanish tizimining normal ishlashini tiklashda yordam beradi, organizmning himoya tizimini faollashtiradi va bo'g'im kasalliklari o'tishini yengillashtiradi.

- Parafin bilan davolash asosida qon va limfa almashinuvi yaxshilanadi, to'qima almashinuvi darajasi oshadi. Teri oziqlanishi va trofikasi uning cho'ziluvchan va mayin holatga kelishini ta'minlaydi.

- Fitoterapiya – o'tlar yordamida davolash immunitetni mustahkamlashda, organizmni toksin va shlaklardan tozalashda salmoqli yordam ko'rsatadi.

Shuningdek, massaj, funksional diagnostika, tor mutaxassislar ko'rigi, kedr bochkasida parlash kabi qator qo'shimcha xizmatlar ham bor.

Xulosa. Yuqoridagi sanab o'tilgan Andijon viloyatidagi kurort zonalariga turistlarni jalb qilish uchun o'ziga ohangraboday tortadigan yirik loyihalarni amalga oshirishga imkon bor. Respublikamizda bir necha ko'ngilochar kurort zonalarga kuniga minglab xorijiy hamda mahalliy turistlar boradi. Xorijiy investorlar ishtirokida Xonobodda 2024-yil 18-19-20- iyul kunlari yirik loyihalarni biri amalga oshirildi.

O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyudagi PF-102-son farmoniga binoan “Xorijiy va mahalliy turistlar oqimini yanada oshirish bo'yicha yo'l xaritasi”da Turizm sohasidagi investorlarga qulay sarmoyaviy muhit yaratish. Bunday, 3-5 yulduzli mehmonxona va kurortlarni barpo etayotgan xorijiy va mahalliy investorlarga maxsus turistik-rekreatsion zonalarga nisbatan qo'llanadigan imtiyoz va afzalliklarni taqdim etishni ko'zda tutuvchi turizm investor maqomini joriy qilish bandida biz yuqorida aytib o'tgan kurort zonalarga turistlarni jalb qilishimizga kata turtki bo'ladi degan

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. 18.07.2024 y. PF-102. “O‘zbekiston Respublikasidaturizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida.”
2. Mamajonov M. Tabiatdan foydalanishning geografik asoslari. A.: “hayotnashri” 2020.
3. Mamajonov M.(Andijon viloyati tabiiy geografiyasi) Q.1./M.Mamajonov.- Toshkent: Akademi nashr, 2018.-128 b.